

Entrena tu capacidad de revisión de artículos

Jorge Chamorro Padial - Rosa M^a Rodríguez Sánchez

Entrena tu capacidad de revisión de artículos

Estimado investigador,

Estamos encantados de invitarte a nuestro nuevo sitio web: <https://blackcat.ugr.es/quasispecies/> Quasispecies-Peer Review es una herramienta que te permite conocer cuál es tu nivel de habilidad para distinguir artículos de impacto BAJO, MEDIO Y ALTO.

En general, ser capaces de distinguir entre artículos de impacto ALTO, MEDIO Y BAJO es muy importante para investigadores y revisores. Desde el punto de vista del revisor, esta habilidad repercute en la eficiencia con la que desarrollará su trabajo durante el proceso de revisión por pares. Por otro lado, para el editor de una revista, esta habilidad le permitirá decidir si el artículo debe ser rechazado antes de ser sometido a un proceso de revisión. Para los autores, su capacidad para distinguir el impacto de un artículo les es útil a la hora de escoger la mejor revista.

Por estas razones, hemos creado este sitio web en el cual el investigador puede entrenar y mejorar su capacidad de reconocimiento del impacto de un artículo.

Hemo considerado que un artículo tiene un impacto BAJO si fue publicado en una revista en encuadrada en el tercer tercil. De la misma manera, un artículo tiene un impacto MEDIO o ALTO si está publicado en una revista del segundo o primer tercil, respectivamente. Utilizamos un dataset de revistas JCR, dentro de la categoría de *Computer Science, Artificial Intelligence*.

¿Cómo usar Quasispecies- Peer Review?

En primer lugar, debes registrarte en <https://blackcat.ugr.es/quasispecies/> . Introduciendo un nombre de usuario, una contraseña y superando la prueba de captcha. Recuerda que necesitas aceptar las cookies para que podamos mantener tu sesión iniciada.

... or create a new account

Nick	✓	Mail	✓	Password	✓	Retype your password	✓
john.doe		john@doe.com		
Insert your nickname here		Insert your mail here		Insert your password		Insert your password again.	

I'm reviewer in a journal I'm editor in a journal

I'm agree with the **Privacy policy** and I accept to provide you with my nickname and my e-mail address

Register

Una vez el usuario queda registrado, ir a la **sección Training**.

En esta sección, debes evaluar un mínimo de 15 artículos. Cada artículo está representado por un título, un abstract y palabras clave. A continuación, debes presionar uno de los botones: LOW IMPACT, MEDIUM IMPACT or HIGH IMPACT.

We have selected a random article for you. Down below, you will find information regarding the title, abstract and keywords. Read carefully the paper's information and decide if you would send this paper to a low, medium or high impact journal.

Number of answers: 17 / 30 (You can see your stats now!)

Model uncertainty quantification for diagnosis of each main coronary artery stenosis

Abstract

One of the main causes of death in the world is coronary artery disease (CAD). CAD occurs when there is stenosis in one or more of the three major coronary arteries: right coronary artery (RCA), left circumflex (LCX) artery, and left anterior descending (LAD) artery. The gold standard or CAD diagnosis is angiography, but it is invasive, costly, and time consuming. Therefore, researchers continually seek new machine learning methods that can screen for CAD non-invasively. For reliable and cost-effective CAD diagnosis, several algorithms have been developed. Most prior studies analyzed the presence or absence of CAD in a dichotomous manner. Herein, we studied the more complex problem of classification of stenosis in individual LAD, LCX, and RCA by applying machine learning algorithms on the Z-Alizadeh Sani dataset that comprised 303 subjects, each with 54 features. In addition, our new methodology is developed to handle model uncertainty in the prediction of individual artery stenosis. It uses the hyperplane distance from a sample and accuracy rate of the classifier during the training phase to enhance its performance. Our results demonstrate high diagnostic performance of the proposed method for diagnosis of stenosis in individual RCA, LCX, and LAD, achieving accuracy rates of 82.67%, 83.67% and 86.43%, respectively. This is the best performance of ML techniques applied to the Z-Alizadeh Sani dataset.

Author's Keywords

data; mining; machine; learning; coronary; artery; disease; svm; gini; index; lad; feature; selection

KeywordPlus

neuralnetwork; expertsystem; 2nd; opinions; disease

Your decision

Which type of journal do you think is the most suitable for the paper?

Low impact Journal

Medium impact Journal

High impact Journal

I don't know.
Go to next article.

Si no conoces el impacto de un artículo, puedes pasar al siguiente.

Una vez que has evaluado 15 artículos o más, puedes ir a la **sección Stats**.

En esta sección, verás los resultados que has obtenido.

General stats

We are taking into account your last 17 responses. Down below you can see your confusion matrix:

		Your responses		
		LOW	MEDIUM	HIGH
Real impact	LOW	2	6	1
	MEDIUM	0	4	1
	HIGH	1	2	0

Absolute answers

		Your responses		
		LOW	MEDIUM	HIGH
Real impact	LOW	0.22	0.67	0.11
	MEDIUM	0	0.8	0.2
	HIGH	0.33	0.67	0

Relative answers

* Dark cells contains values equal or greater than 0.5.

Además, podrás ver cuál es el tipo de distinción que haces de los artículo de impacto BAJO, MEDIO o ALTO. Definimos este tipo de distinción como **partición**.

Partition and submission profile

At this point, we can infer your partition and your submission profile. According to your results, with a probability of **35.29%** your partition is:

$$K_{F_1} = \{\{S_1, S_2\}, \{S_3\}\}$$

Para cada partiición, hemos definido un conjunto de perfiles. Un perfil es una etiqueta (HIGH, MEDIUM or LOW IMPACT) que representa el impacto de la revista a la que enviarías un artículo. Cuando determinamos tu partición, te mostramos cuál es el perfil con el que obtienes mejores resultados.

In addition, we can determine your submission profile:

(MEDIUM-Impact, LOW-Impact)

With a normalized score [0-1] of 0.24/1.0.

- When you have LOW and MEDIUM quality articles, you should submit it to a journal of type: MEDIUM-Impact.
- When you have HIGH quality articles, you should submit it to a journal of type: LOW-Impact.

Esperamos que nuestro sitio web os sea de utilidad. Y estaremos encantados de recibir vuestros comentarios.

Gracias por vuestra ayuda.
Jorge and Rosa

Jorge Chamorro Padial
jorgechp@correo.ugr.es
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
University of Granada, Spain

Rosa M^a Rodríguez Sánchez
rosa@decsai.ugr.es
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
Associate Professor at the University of Granada. Spain